

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Milano 10.06.2019

CE 47.2019

RE "Studio osservazionale sull'Efficacia a LUNgo TERmine della CHirurgia per iperidrosi focale primaria (studio E-LUTECH)". Prot MM 363.2019

Il CE prende atto del nuovo Modulo di Consenso Informato inviato il 7 giugno 2019 modificato come richiesto e conferma il PARERE FAVOREVOLE

Materiale ricevuto:

- Foglio informativo per il paziente e Consenso Informato-IPERIDROSI_v 1 4 giugno 2019.pdf
- Lettera Risposta CE_Studio E LUTECH_con Firma.pdf

COMITATO ETICO

Cordiali saluti

Dott.ssa Nicole Rotmensz
Comitato Etico IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

IRCCS MultiMedica S.p.A.*

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

C.F. e P. IVA 06781690968

Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159

Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

Società soggetta a direzione e coordinamento
di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano

Sedi operative:

• Via Milanese, 300 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

• Polo Scientifico e Tecnologico / MultiLab*
Via Fantoli 16/15 - 20138 Milano Tel. 02 55406.1

Altri Presidi Ospedalieri e Ambulatoriali non IRCCS

Ospedale San Giuseppe*

Ospedale Classificato

Via San Vittore, 12 - 20123

Milano - Tel. 02 8599.1

Ospedale MultiMedica*

Viale Piemonte, 70

21053 Castellanza (VA)

Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica

Via Fratelli Bandiera, 3

20812 Limbiate (MB)

Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico
MultiMedica

Via San Barnaba, 29 - 20122 Milano

Tel. 02 2420.91